

XORAZM VILOYATIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KLASTER TUZILMALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK VA INNOVATSION INFRATUZILMA ELEMENTLARI BILAN TA'MINLANGANLIGI DARAJASINI BAHOLASH

Erkinboyeva Madinabonu Hamro qizi

Ma'mun universiteti magistranti

Sharipova Zulayxo Abdirimovna

Ma'mun Universiteti v.b. dotsenti

Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish tarmoqlararo integratsiya va innovatsion infratuzilmaning rivojlanganligiga bog'liq hisoblanadi. Klasterlar shunchaki subyektlar yig'indisi emas, balki texnologik transfer markazlaridir. Agrosanoat va ishlab chiqarish zanjirlarining faqatgina ekstensiv resurslar (ishchi kuchi va quvvatlarni mexanik kengaytirish) hisobiga o'sishi uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlay olmaydi.

Xorazm viloyatida iqtisodiyotida to'qimachilik, sholichilik, meva-sabzavotchilik va transport-logistika tarmoqlari strategik ahamiyatga ega. Biroq, ushbu tarmoqlarning yuqori sifat ko'rsatkichlariga erishishi va eksport salohiyatini oshirishi uchun mahalliy texnoparklar, ilmiy markazlar va oliy ta'lim tizimi bilan o'zaro kooperatsiya aloqalari to'laqonli zanjir ko'rinishini olmagan. Shu sababli, mintaqaviy klasterlarning amaldagi infratuzilmaviy ta'minotini xolisona baholash va tizimli uzilishlarni aniqlash bugungi kunda o'ta dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

M. Porter klasterlarni hududiy raqobatbardoshlik omili sifatida o'rgangan bo'lsa, E. Asheim "mintaqaviy innovatsiya tizimlari" samaradorligi bevosita bilim yaratuvchi infratuzilmaga bog'liqligini isbotlagan. H. Etzkowitz va L. Leydesdorffning "Uchlik spiral" (Triple Helix) modeli fan, biznes va davlat hamkorligini innovatsiyalar asosi deb ko'rsatadi. Mahalliy olimlarimizdan S.S. Gulyamov va A.M. Abdullayev agrosanoatda laboratoriyalarning tarqoqligi texnologik transferni kechiktirishini ta'kidlashgan. Shunga

qaramay, Xorazm viloyatining o‘ziga xos tarmoqlari (sholichilik va logistika) kesimida integratsiyani baholash tizimi hali yetarlicha tadqiq etilmagan.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy iqtisodiy tahlil va empirik so‘rovnoma usullaridan foydalanildi. Xorazm viloyatidagi 14 ta paxta-to‘qimachilik, 6 ta agrosanoat hamda 4 ta transport-logistika klasterlarining 2024–2025-yillardagi ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Mintaqaviy klasterlarning innovatsion infratuzilma bilan ta‘minlanganligini baholash uchun quyidagi indeksli model ishlab chiqildi:

$$I_{inf} = \frac{L_{st} + K_{int} + D_{trans}}{3}$$

Bu yerda:

L_{st} - xalqaro standartlarga mos ixtisoslashgan laboratoriyalar bilan ta‘minlanganlik koeffitsiyenti;

K_{int} - OTMLar bilan amaliy-ilmiy loyihalar va dual ta‘lim integratsiyasi darajasi;

D_{trans} - boshqaruvda raqamli platformalar va logistik dasturiy ta‘minotlarning qo‘llanilish ko‘rsatkichi.

Mezonlar 0 dan 1 gacha bo‘lgan shkala bo‘yicha klaster menejerlari o‘rtasidagi so‘rovnomalar hamda Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida indekslashtirildi.

Tahlillar natijasida Xorazm viloyati klaster tizimlarining rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan 4 ta asosiy tizimli muammo aniqlandi:

1. Laboratoriya bazasining yetishmasligi: Viloyatdagi agrosanoat klasterlarining bor-yo‘g‘i 12 foizi shaxsiy zamonaviy sinov laboratoriyasiga ega, qolgan 88 foizi uzoq masofali tashqi xizmatlardan (Toshkent yoki chet el) foydalanadi. Bu tuproq tahlili, urug‘chilik seleksiyasi va xalqaro sertifikatlar olishda transport xarajatlarini oshirib, mahsulot tannarxiga salbiy ta‘sir qilmoqda.

2. Kadrlar va ilm-fan integratsiyasidagi uzilishlar : OTMLarda intellektual salohiyat mavjud bo‘lsa-da, klasterlarning real texnologik ehtiyojlariga asoslangan buyurtmalar portfeli shakllanmagan holatda. Talabalarning ishlab chiqarish amaliyoti rasmiyatchilikdan iborat bo‘lib qolgan. Dual ta’lim mexanizmlari ham sust ishlamoqda.
3. Logistikada raqamli infratuzilmaning zaifligi: Xalqaro eksport yo‘laklarida ishlayotgan transport-logistika klasterlarining 65 foizdan ortig‘i yuk tashish zanjirlari hozirgacha an’anaviy usullarda rejalashtirilmoqda. TMS (Transport Management System) va avtomatlashtirilgan GPS-monitoring tizimlari joriy etilmagani sababli yuk tashish vaqti 18-22 foizga uzaymoqda.
4. Tarmoqlararo texnologiyalar transferining yo‘qligi: To‘qimachilik klasterlarining texnologik chiqindilarini (paxta va ip qoldiqlarini) qurilish materiallari yoki agrosanoatda qayta ishlash bo‘yicha gorizontal aloqalar yo‘lga qo‘yilmagan. Har bir klaster yopiq tizim sifatida faoliyat yuritmoqda.

Xulosa

Xorazm viloyatida klasterlar samaradorligini oshirish uchun yuqori moliyaviy xarajat talab qilmaydigan quyidagi choralar taklif etiladi:

- Qo‘shma sinergetik laboratoriya markazlarini tashkil etish: Yirik klasterlarning investitsiyasi va OTMLarning ilmiy bazasini birlashtirib, klasterlar qoshida kichik tajriba-sinov maydonchalarini ochish. Bu yerda olimlar tarmoq buyurtmalarini bajaradi, talabalar esa amaliyot o‘taydi.
- Arzon raqamli yechimlarni joriy qilish: Mahalliy IT mutaxassislarni jalb etib, ichki logistika va ombor zaxiralarini boshqaruvchi sodda bulutli platformalarni joriy etish. Bu noishlab chiqarish yo‘qotishlarini kamaytiradi va hududda yoshlar uchun masofaviy (remote) bandlikni kengaytiradi.
- "Klaster-Sanoat" mintaqaviy innovatsion portalini ishga tushirish: Barcha klasterlar va ilmiy muassasalarning bo‘sh resurslari, laboratoriya quvvatlari hamda kadrlar ehtiyojini onlayn ko‘rsatuvchi axborot tizimini yaratish.

Xorazm viloyati klasterlarining asosiy iqtisodiy zaifligi texnik quvvatda emas, balki innovatsiyalarni qabul qiluvchi infratuzilmaning uzilib qolganidadir. Ishlab chiqilgan indeksli model tahlili shuni ko‘rsatdiki, innovatsion infratuzilma koeffitsiyentini (I_{inf}) atigi 0.2 bandga oshirish:

- ishlab chiqarish xarajatlarini o‘rtacha 14-16 foizga optimallashtirish;
- tayyor mahsulotlarning eksportbopligini oshirish;
- hududiy budjet tushumlarining barqaror manbalarini shakllantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Porter, M. (1998). “Clusters and the New Economics of Competition”. Harvard Business Review, 76(6), pp. 77-90.
2. Asheim, E. B., & Coenen, L. (2005). “Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters”. Research Policy, 34(8), pp. 1173-1190.
3. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). “The dynamics of innovation: From National Systems to a Triple Helix...” Research Policy, 29(2), pp. 109-123.
4. Gulyamov, S. S., & Abdullaev, A. M. (2023). “Mintaqaviy iqtisodiy tizimlarni rivojlantirishda klaster modelining samaradorligi...” Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, № 3, 45-58-b.
5. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘RQ-630-sonli Qonun hujjati, 2020-yil 24-iyul.
6. Xorazm viloyati statistika boshqarmasining rasmiy nashri. “Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari: tahliliy to‘plam”. Urganch, 2025-yil.
7. Shodmonov, Sh. Sh. (2024). “O‘zbekistonda agrosanoat klasterlari faoliyatini raqamlashtirish istiqbollari”. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.